

Φωτοδυναμική Νανοετεροδιεπιφανειακής Ιδιοκαταστάσεως και Προοπτική Συναφούς Ενεργού Κβαντικού Ψηφίου

Ε. Α. Αναγνωστάκης

emmanagn@otenet.gr

Σύνοψις

Μελετάται μέσω συμβατού με αρμόδιες Πειραματικές Μετρήσεις Προτύπου η έναντι (κρυπτογραφικώς) επιλεξιμών διαδοχικών τιμών Αθροιστικής Φωτονιακής Δόσεως Εξέλιξη τής Λειτουργικής Ιδιοκαταστάσεως τού εντός τυπικής Ημιαγωγικής Νανοετεροδιεπιφανείας Δισδιάστατου Αερίου Ηλεκτρονίων («ΔΑΗ»). Επί πλέον, συζητείται ότι τό πειραματικώς διαπιστούμενο (μετά Κρίσιμη Αθροιστική Φωτονιακή Δόση) Φαινόμενο Αρνητικής Διαφορικής Ευκινήσιας τού ΔΑΗ επιτρέπει στο Νανοςύστημα μία ενδεχόμενη Ειδική Λειτουργικότητα Ενεργού Κβαντικού Ψηφίου δυνητικώς αξιοποιήσιμη για Καταχώριση (Τηλεπικοινωνιακής) Κβαντικής Πληροφορίας.

Α.1 Γραφήματα Φωτοδυναμικής τής Λειτουργικής Ιδιοκαταστάσεως τού ΔΑΗ

Ορίζεται Δισδιάστατο Αέριο Ηλεκτρονίων (ΔΑΗ) η Φερμιονιακή Συλλογή τών Ελευθέρων Ηλεκτρονίων Αγωγιμότητος τών ευρισκομένων εντός τής Χωρικής Εμβέλειας τού Κβαντικού Φρέατος Ηλεκτρικής Δυναμικής Ενέργειας τού ισχύοντος στο συγκριτικώς Μικρότερου Ενεργειακού Χάσματος υλικό υποσύνολο τυπικής Ημιαγωγικής Νανοετεροδιεπιφανείας (Σχήμα 1), δηλαδή Διεπιφανείας τυπικής Διοδικού Χαρακτήρος Νανοδιατάξεως συγκροτούμενης από Επιταξιακά Στρώματα Ανομοίων Ημιαγωγών. .

Η Λειτουργική Συμπεριφορά (Σχήμα2. - Σχήμα 4.) τού ΔΑΗ, η εκπροσωπήσιμη πρωτευόντως από αφ' ενός [1,2] την Επιφανειακή Πυκνότητα («Φυλλοσυγκέντρωση»), ζ, και την Ευκινήσια, μ, αυτού και αφ' ετέρου [3, 4] τίς κατά Schrödinger Ιδιοκαταστάσεις αυτού ως Συλλογής Σωματιδίων Φερμιονικής Κβαντικής Αιτιότητος [5], συνελέγχεται από, μεταξύ άλλων, τά γνωρίσματα τού ανωτέρω Κβαντικού Φρέατος ταλαντωειδούς διαμονής του, τήν (Απόλυτη) Θερμοκρασία τής συνολικής Νανοδιατάξεως, και τήν επίδραση Εξωτερικού Σήματος (συνήθως Οπτικού-Φωτονιακού ή/και Συνεχούς Τάσεως Πολώσεως τής Νανοετεροδιεπιφανείας). Σημειωτέον δε ότι είναι πειραματικώς διαπιστώσιμο υπό Σωρευτική Φωτονιακή Δόση, δ, υψηλότερη ωρισμένης Κρίσιμης, Δ, το .Φαινόμενο τής Αρνητικής Διαφορικής Ευκινήσιας, $d\mu/d\delta < 0 \mid \delta > \Delta$, [1,2].

Σχήμα 1.: Η (μεταξύ των ακραίων ορθίων Διακεκομμένων) τυπική Ημιαγωγική Νανοετεροδιεπιφάνεια εμπεριέχει την (μεταξύ 1^{ης} και 2^{ης} Διακεκομμένης) «Ζώνη Διακενώσεως» και την (μεταξύ 2^{ης} και 3^{ης} Διακεκομμένης) Εμβέλεια του Κβαντικού Φρέατος Ηλεκτρικής Δυναμικής Ενέργειας του φιλοξενούντος τό Δισδιάστατο Αέριο Ηλεκτρονίων (ΔΑΗ)

Σχήμα 2. : Αντιπροσωπευτικό Σημειογράφημα της συναρτήσεως της Ανηγμένης Σωρευτικής Φωτονιακής Δόσεως πειραματικώς μετρούμενης Φωτοεπαυξήσεως της (εγκαρσίως της Εμβέλειας του Κβαντικού Φρέατος) Φυλλοσυγκεντρώσεως (Επιφανειακής Πυκνότητος) του ΔΑΗ τυπικής Νανοετεροδιεπιφάνειας AlGaAs/GaAs .

Σχήμα 3. : Αντιπροσωπευτικό Σημειογράφημα τής συναρτήσεως τής Ανηγμένης Σωρευτικής Φωτονιακής Δόσεως πειραματικώς μετρούμενης Ανηγμένης Φωτοεπαυξήσεως τής Ευκινησίας τού ΔΑΗ τυπικής Νανοετεροδιεπιφάνειας AlGaAs/GaAs. Μετά το Μέγιστο τής Φωτοεπαυξήσεως τής Ευκινησίας (δηλαδή, για Τιμές Αθροιστικής Φωτονιακής Δόσεως υπερβαίνουσες τήν Κρίσιμη, τήν εξασφαλίζουσα τόν Κορεσμό τής Θεμελιώδους Ενεργειακής Υποζώνης τού Κβαντικού Φρέατος) διαπιστώνεται τό Φαινόμενο τής Αρνητικής Διαφορικής Ευκινησίας, ηλεκτρονικώς αποικιζομένης τώρα τής (1^{ης}) Διηγερμένης Ενεργειακής Υποζώνης τού φιλοξενούντος το ΔΑΗ Κβαντικού Φρέατος

Σχήμα 4. : Αντιπροσωπευτικό Σημειογράφημα τής συναρτήσεως τού Δεκαδικού Λογαρίθμου τής Ανηγμένης Σωρευτικής Φωτονιακής Δόσεως Προγινωσκόμενης (βάσει Προτύπου συμβατού μέ τά είδη Πειραματικών Μετρήσεων τών **Σχημάτων 1. & 2.**) Ερυθράς Φωτοολισθήσεως τής Ενεργειακής Στάθμης τής Θεμελιώδους Λειτουργικής Ιδιοκαταστάσεως τού ΔΑΗ τυπικής Νανοετεροδιεπιφάνειας AlGaAs/GaAs .

A.2 Πρότυπο Φωτοδυναμικής τής Λειτουργικής Ιδιοκαταστάσεως τού ΔΑΗ

Εντός τής έκτασης μιάς τυπικής Ημιαγωγικής Νανοετεροδιεπιφάνειας (ΝΕΔ) οι Κάμψεις Ενεργειακών Ζωνών τής Πλευράς Ενεργειακού Φραγμού και του Αγωγίμου Διαύλου καθορίζονται από τήν Πυκνότητα τού γειτνιάζοντος Φορτίου Ιοντισμένων Προσμείξεων καί από τό Σύνολο Ηλεκτρικό Πεδίο, οιοδήποτε Ενεργού Μη Εγγενούς Ηλεκτρικού Πεδίου συμπερολαμβανομένου. Ούτως, αφ' ενός οι Πυθμένες τών Ενεργειακών Υποζωνών τού Δισδιαστάτου Αερίου Ηλεκτρονίων (ΔΑΗ) είναι Κβαντομηχανικώς Υπολογίσιμοι καί, αφ' ετέρου, η απαίτηση Θερμοδυναμικής Ισορροπίας αντικατοπτρίζει μία εν τέλει Ομοιόμορφη διαμπερώς τής Νανοετεροδιόδου Στάθμη Fermi σε μία πραγματιστική Επιφανειακή Πυκνότητα Δισδιαστάτων Ηλεκτρονίων τού Κβαντικού Φρέατος (ΚΦ) τής ΝΕΔ.

Σε έκαστο δε Στιγμιότυπο τιαυτής Δυναμικής Ισορροπίας η Ενεργειακή Οροφή τών όντως Κατειλημμένων Καταστάσεων τού ΔΑΗ τής ΝΕΔ προκύπτει ευθυγραμμισμένη με την αντιστοίχως ισχύουσαν Στάθμη Fermi :

$$E_0 + \frac{\zeta}{\rho} = E_F \quad (1) ,$$

όπου E_F η Στάθμη Fermi, E_0 ο Ενεργειακός Πυθμένας τής Θεμελιώδους Υποζώνης τού ΔΑΗ (θεωρουμένης μόνης κατειλημμένης Υποζώνης, τού Ηλεκτρικού Κβαντικού Ορίου προσεγγιζομένου από συμβατική ΝΕΔ πρωτεύοντως λειτουργούσαν σε Θερμοκρασίες Αμέσου Περιβάλλοντος κείμενες στην Περιοχή τού Απολύτου Μηδενός), ζ η εντός τού ΚΦ τής ΝΕΔ Στιγμιαία Φυλλοσυγκέντρωση τού ΔΑΗ, και ρ η Ανά Μονάδα Επιφάνειας (Εγκάρσιας στην Χωρική Έκταση τού ΚΦ) Θεωρητική Δισδιάστατη Πυκνότητα Καταστάσεων προσιτών σε Ηλεκτρόνια Αγωγιμότητας έχοντα τήν κατά τόν Άξονα Δομήσεως τής ΝΕΔ Συνιστώσα τού Κυματανύσματος de Broglie Κβαντωμένη, η σύμφωνα με την Προσέγγιση Παραβολικής Ζώνης διδόμενη από την Σχέση:

$$\rho = \frac{4\pi m^*}{h^2} \quad (2) ,$$

όπου m^* η Ενεργός Μάζα Ηλεκτρονίου Αγωγιμότητας η ισχύουσα για την Θεμελιώδη Υποζώνη τού ΚΦ τής ΝΕΔ, και h η Σταθερά Δράσεως τού Planck.

Κατά κοινή πρακτική, η Μέθοδος τής Χωρικής Διαμόρφωσης τού Διά Προσμείξεων Εμπλουτισμού μιάς τυπικής, Επιταξιακώς Συντεθειμένης Ημιαγωγικής Νανοδιατάξεως ενσπείρει ισχυρώς πυκνή Κατανομή Δοτών εντός τής Ευρύτερου Ενεργειακού Χάσματος Υποπεριοχής τής συγκροτούμενης ΝΕΔ. Η δε αντιπροσωπευτική Ενεργειακή Στάθμη τών εν λόγω Δοτών E_D αποβαίνει επαρκώς Βαθεία (εν τω πλαισίο τής Χωρικής Κατανομής τού Ενεργειακού Χάσματος τής Νανοδομής), ώστε να είναι δεκτός θεωρήσιμο ότι η Στάθμη Fermi E_F τής Νανοδιατάξεως «ενσφηνώνεται» στην Ενεργειακή Θέση E_D καί διαμένει εκεί (επιδεικνύουσα Αμελητέο Ενεργό Ρυθμό Μεταβολής), τής ΝΕΔ λειτουργούσης κατά πειραματική μέριμνα εγγύς τού ως άνω Κβαντικού Ορίου [3, 4].

Μία τιαυτή αδράνεια τής Στάθμης Fermi τής ΝΕΔ, εκδηλώσιμη έναντι εξελισσομένης Σωρευτικής Φωτονιακής Δόσεως (αλληλένδετης με προοδευτική αύξηση τής Επιφανειακής Συγκεντρώσεως τού ΔΑΗ) θα ηδύνατο να συντηρείται μέσω Μηχανισμού Διαδοχικής Υποστολής τού Πυθμένος E_0 (τής Θεμελιώδους Υποζώνης τού ΔΑΗ) λαμβάνουσας χώραν εντός τού ΚΦ τής ΝΕΔ συμμετρως Διευρυνόμενου υπό Διατήρησιν τού Ενεργειακού του Βάθους υπαγορευομένου από τήν Αναλλοίωτη Ασυνέχεια Ζώνης Αγωγιμότητας τής ΝΕΔ. Ο Πρώτης Διηγερμένης Υποζώνης Πυθμένας E_1 τού ΔΑΗ αναμένεται επίσης διαδοχικώς υποστελλόμενος άνευ, όμως, συμμετοχής αυτής στην φιλοξένηση Ηλεκτρονίων Αγωγιμότητας τού ΚΦ, εάν (υπό συγκεκριμένες Λειτουργικές Συνθήκες τής Νανοδιατάξεως) ο εν λόγω Πυθμένας συνεχώς υπέρκειται τής (διευκρινιστικής Κατειλημμένων Καταστάσεων) Στάθμης Fermi τής ΝΕΔ.

Θεωρουμένης, τώρα, τής Δυναμικής τών θέσεων τών Ενεργειακών Σταθμών έναντι ρυθμιζομένων διαδοχικών Φωτονιακών Δόσεων απορροφούμενων από την ιχνηλατούμενη ΝΕΔ, αναμένεται επί τή βάσει Μερικής ως προς Στιγμαία Σωρευτική Φωτονιακή Δόση δ Παραγωγίσεως τής Σχέσης (1) ότι

$$\frac{\partial E_0}{\partial \delta} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \zeta}{\partial \delta} = \frac{\partial E_F}{\partial \delta} \cong 0 \quad (3) \Leftrightarrow$$

$$\frac{\partial E_0}{\partial \delta} \cong - \frac{1}{\rho} \frac{\partial \zeta}{\partial \delta} \quad (4) .$$

Η Σχέση (4) παρέχει τόν έναντι τής εκάστοτε Αθροιστικής Φωτονιακής Δόσεως δ Ρυθμό Εξελίξεως τής Ενεργειακής Στάθμης E_0 τής Θεμελιώδους Ιδιοκαταστάσεως τού ΔΑΗ βάσει τού Πειραματικός Παρακολοθησίμου ισχύοντος έναντι τής δ Ρυθμού Επαυξήσεως τής Επιφανειακής Συγκεντρώσεως ζ τού εντός τού ΚΦ τής ερευνημένης ΝΕΔ ΔΑΗ.

Κατά τούτο, η Σχέση (4) περιγράφει την Φωτοδυναμική τής εξελισσομένης Φωτονιακής Τροποπίσεως τής Θεμελιώδους Ιδιοκαταστάσεως τής ΝΕΔ, διαρκούσης τής Διαδικασίας επαλλήλων Λήψεων καταλλήλων Φωτονιακών Μεταδόσεων: Σε εκάστη (συνεπακόλουθη ωρισμένης Στιγμαίας Ολικής Φωτονιακής Δόσεως δ) Πειραματικός Μετρήσιμη Επαύξηση $\Delta\zeta(\delta)$ τής Επιφανειακής Πυκνότητας ζ τού ΔΑΗ (λογιζομένη ως προς την Πρό Φωτισμού Τιμή Σκότους ζ_d) αντιστοιχεί Φωτοολίσθηση $\Delta E_0(\delta)$ τής Στάθμης E_0 τής Θεμελιώδους Ιδιοκαταστάσεως τού ΔΑΗ (λογιζομένη υπεράνω τής Ενεργειακής Θέσης Σκότους $E_{0,d}$) αναμενομένως κατά τήν Αιτιοκρατική Προσέγγιση (4) εκφράσιμη (κατόπιν αρμοδίας ως προς δ Ολοκληρώσεως) ως εξής:

$$\Delta E_0(\delta) = - \frac{1}{\rho} \Delta\zeta(\delta) \quad (5) .$$

Η ως ανωτέρω προγινωσκομένη βαθμιαία Φωτοϋποστολή τού Πυθμένος τής Υποζώνης τής Λειτουργικής Ιδιοκαταστάσεως μιάς τυπικής ΝΕΔ προσφέρεται να κατανοηθεί Κβαντομηχανικός ικανοποιητικός Συμβατή μέ Συγκεκριμένης Μονοτονίας εξελικτική Τροποποίηση τής Εύρους τού Εγκαρσίου Διαύλου Αγωγιμότητας τού ΔΑΗ.

Σημειωτέον δε ότι στο Άρθρο [4] εκπονείται καί εφαρμόζεται Αλγόριθμος αξιοποιών τήν Μέθοδο Πεπερασμένων Διαφορών για την Επαναληπτική Αριθμητική Επίλυση τής Εξισώσεως Schroedinger τής αφορώσης στην Στάσιμη Κυματοσυνάρτηση de Broglie αντιπροσωπευτικού Δισδιαστάτου Ηλεκτρονίου Αγωγιμότητας περιοριζομένου εντός τού ΚΦ τής τυπικής ΝΕΔ: Ο εν λόγω Αλγόριθμος συγκλίνει ανά τήν εκάστοτε Απορροφημένη Σωρευτική Φωτονιακή Δόση δ σέ Συμβατό με την -βάσει τής Πειραματικός Μετρήσιμης Φωτοεπαυξήσεως $\Delta\zeta(\delta)$ - προγινωσκομένη κατά τήν (5) Φωτοϋποστολή $\Delta E_0(\delta)$ τής Θεμελιώδους Ιδιοενέργειας $E_0(\delta)$ τού εντός τού ΚΦ ΔΑΗ Βέλτιστο Χωρικό Εύρος Προσομοιωτικός Ορθογωνικού ΚΦ Ενεργειακού Βάθους μεν πάντοτε εκφρασίμου διά τής αρμοδίας Ασυνεχείας Ζώνης Αγωγιμότητας τής μελετωμένης ΝΕΔ, Χωρικής Εκτάσεως δε αφιεμένης να διαστέλλεται κατά Στιγμαίο Ρυθμό επαγόμενον από τήν εκάστοτε ρυθμιζομένως ισχύουσαν δ .

Ανά Ολική Φωτονιακή Δόση δ , λοιπόν, ο συγκεκριμένος Αλγόριθμος αποδίδει το αντίστοιχο Βέλτιστο Εύρος Ενεργού ΚΦ, καθώς και τήν αντίστοιχη Ενεργό Θεμελιώδη Κυματοσυνάρτηση deBroglie $\psi_0(x ; \delta)$ τήν Λειτουργικός Αλληλένδετη με το εξελικτικός Φωτοτροποποιούμενο ΔΑΗ τής διερευνώμενης ΝΕΔ, επιτρεπομένης πρωτοτύπως ούτω τής Ιχνηλατήσεως καί τού δεκτός βασίμου Υπολογισμού βαθμιαίας (συναρτήσεως τής δ) Φωτοσυρρικνώσεως τού πρὸς τήν Υποπεριοχή Ενεργειακού Φραγμού τής ΝΕΔ Μήκους Διειδύσεως τής $\psi_0(x ; \delta)$.

Διαφαίνεται, μάλιστα, ότι το εν λόγω Φωτονιακός Ελεγχόμενο Κυματοσυναρτησιακό Μήκος Διειδύσεως δύναται εννοιολογικός και συμπεριφορικός να θεωρηθεί μία Μορφή Ενεργού Μήκους τού Ηλεκτρονίου δρώντος εντός Φωτονικών Ημιαγωγικών Νανοετεροδιεπιφανειών.

B. Συναφές Ενεργό Κβαντικό Ψηφίο

Αφορμώμενοι από τό ότι η πειραματικώς διαπιστούμενη Μεταβολή Προσήμου (η από + σε -) τής Διαφορικής Ευκινήσιας $d\mu/d\delta$ του ΔΑΗ είναι αποδόσιμη στην έναυση Ηλεκτρονιακής Αποκίσεως τής Διηγεμένης Ενεργειακής Υποζώνης του Κβαντικού Φρέατος τής Ημιαγωγικής Νανοετεροδιεπιφάνειας ενθαρρυνόμαστε να θεωρήσουμε [6] ότι το εν λόγω Πρόσημο Διαφορικής Ευκινήσιας («ΠΔΕ») εκδηλώνει Χαρακτήρα Κβαντικού Δυαδικού Ψηφίου: Εάν μόν η Θεμελιώδης Κβαντική Ιδιοκατάσταση του ΔΑΗ είναι η Ουσιωδώς Σημαντική, το ΠΔΕ προκύπτει Θετικό. Εάν δέ η Διηγεμένη Κβαντική Ιδιοκατάσταση του ΔΑΗ είναι (δυνάμει Αθροιστικής Φωτονιακής Δόσεως $\delta > \Delta$) η Ουσιωδώς Σημαντική, το ΠΔΕ προκύπτει Αρνητικό.

Ισοδυνάμως, έναντι τής Ορθοκανονικής Βάσεως $\{|-\rangle, |+\rangle\}$, όπου αναπαραστατικώς επιτρεπώς $|-\rangle = [0\ 1]^T$ και $|+\rangle = [1\ 0]^T$, το Γενικό Καταστατικό Διάνυσμα Dirac του ΠΔΕ ως Κβαντικού Ψηφίου αναμένεται να είναι εκφράσιμο διά τής Υπερθέσεως: $|\Sigma\rangle = \alpha|-\rangle + \theta|+\rangle$, υπό την Κανονικοποιητική Συνθήκη: $|\alpha|^2 + |\theta|^2 = 1$.

Μάλιστα, ισχύοντος ότι $\sigma^x_1 |-\rangle = |+\rangle$ και $\sigma^x_1 |+\rangle = |-\rangle$ (όπου σ^x_1 ο Πρώτος τόνΤριών Πινάκων Pauli), η Αναστροφή του ΠΔΕ δύναται να κωδικοποιηθεί μέσω τής επ' αυτού δράσεως του Τελεστού σ^x_1 .

Επίσης, ισχύοντος και ότι η επί του Υπερθεσιακού Καταστατικού Διανύσματος $|\Sigma_0\rangle = [(1/\sqrt{2})\cdot(|-\rangle + |+\rangle)]$ δράση του Αναστροφέως σ^x_1 αναπαράγει ακριβώς τό $|\Sigma_0\rangle$ (αναδεικνυόμενο ούτως Ιδιοδιάνυσμα του Τελεστού σ^x_1 υπό Συζυγή Ιδιοτιμή +1), προσφέρεται τό (Ισοπιθάνως υπερτιθεμένων Προσήμων \pm) $|\Sigma_0\rangle$ να εκπροσωπεί τήν Κομβική τής Εξελιξέως του ΔΑΗ Περίσταση Μηδενισμού ($d\mu/d\delta = 0 \mid \delta = \Delta$) τής Διαφορικής Ευκινήσιας αυτού.

Συνεπώς, ευελιστούμε ότι η Οντότης του δυνάμει του ΠΔΕ του Νανοετεροδιεπιφανειακού ΔΑΗ αναφουρόμενου Ενεργού Κβαντικού Ψηφίου (του αποκλησίμου «Προσημικού Κβαντικού Ψηφίου» τής Διαφορικής Ευκινήσιας του Φωτοδυναμικώς Εξελισσομένου ΔΑΗ) δυνητικώς θα υποστηρίζει Καταχώριση Κβαντικής Πληροφορίας: Επί παραδείγματι, Τηλεπικοινωνιακής βάσει αποστελλομένου μέσω αρμοδίου Κυματοδηγού Οπτικής Ίνας στό Νανοςύστημα Συρμού Διαδοχικών Φωτονιακών Ριπών γενικώς (ή καί κρυπτογραφικώς) Ανομοίων κατά Διάρκεια εκάστης και Χρονισμό Εμφάνισεως τής εκάστοτε επομένης.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές

1. Determination of the Two-Dimensional Electron Gas Population Enhancement with illuminated Semiconductor Heterostructures by Persistent Photoconductivity, E. A. Anagnostakis and D. E. Theodorou, Journal of Applied Physics 73.9 (1993), 4550-4554, <https://doi.org/10.1063/1.352800>.
2. Semiconductor Heterointerface Characterisation via Effective Harmonic Oscillator Simulation, E. A. Anagnostakis and D. E. Theodorou, Physica Status Solidi B 188.2 (1995), 689-695, <https://doi.org/10.1002/pssb.2221880212>.
3. Semiconductor Nanoheterointerface Eigenstate Photonic Modification, E. A. Anagnostakis, Journal of Non-Crystalline Solids 354.1 (2008), 4233-4237, <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.029>.
4. Optoelectronic Nanoheterointerface Functional Eigenstate Photodynamics, E. A. Anagnostakis, Physica B 405.1 (2010), 38-40, <https://doi.org/10.1016/j.physb.2009.08.002>.
5. A Notional Duet on Nanophotonics Fundamentals, E. A. Anagnostakis, Optics and Photonics Journal 8.11 (2018), <https://doi.org/10.4236/opj.2018.811027>.
6. On a Qubit Specific Functionality of the 2DEG Differential Mobility Sign, E. A. Anagnostakis, CERN Zenodo, 26th August 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8285857>